

UDK 697.10

RESPUBLIKAMIZ AHOLISI VA BOSHQA TABIIY GAZ ISTE’MOLCHILARINI GAZ BILAN TA’MINLASH, ULARNING YECHIMLARI

M.D.Uzboyev, D.Qarshiboyeva

Аннотация эта статья была опубликована авторами для привлечения внимания потребителей природного газа к потреблению природного газа в осенне-зимние месяцы, к проблемам, возникающим в процессе эксплуатации системы природного газа, и их решениям, предложениям по использованию современных энергоэффективных газовых горелок для анализа установленных газовых форсунок для отопления и горячей воды, включенных в пример поставки

Калит so‘zlar Sanoat ishlab chiqarish, gaz ta’minoti energo-resurs, gaz qazib olish, avariya holatlari, tadbirkorlik subyektlari, gaz quvurlari va uning inshootlari iste’molchilar, xovli uy-joylar, gaz yondirgichlar, hududlar.

Kirish. Mamlakatimizda tabiiy gaz iste’molchilarining uzluksiz, betalofat va tejamkorlik bilan tabiiy gaz bilan ta’minlash bo’yicha bir qancha ijoby ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlarni amalga oshirish bugungi kunda davlat siyosatiga aylanib borayotganligi ya’ni Respublikamizda sanoat, ishlab chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirish bo’yicha olib borilayotgan shiddatli islohotlar o’z-o’zidan ularni energo resurslar bilan uzluksiz, betalofat va tejamkor ta’minlashini dolzarb masala qilib qo’yimoqda.

Asosiy qisim. Respublikamiz aholisi va boshqa tabiiy gaz iste’molchilarini gaz bilan ta’minlash, tabiiy gazga bo’lgan ehtiyojini to’liq qondirish borasidagi vazifalar asosan Respublika Prezidentining 09 iyul 2019 yildagi “Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta’minlash, neft-gaz tarmog’ini sog’lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”i PQ – 4388 – son qaroriga asosan amalga oshirib kelinayotir. Qolaversa davlatimiz rahbarining ushbu qarori hamda O’zbekiston Respublikasining neft-gaz tarmog’ini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga asosan uglevodород xom ashyosini hajmlarini ko’paytirish, gaz transport tizimini moderizasiya qilish, tabiiy gazni qazib olish, qayta ishlash, yetkazib berish va sotishni hisob-kitob va nazorat qilish ishlarini takomillashtirishga ustivor ahamiyat berilmoqda. Shu bilan birga investisiya loyixalarini o’rganish va maqbo’llashtirish, ularni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish va neft-gaz tarmog’i korxonalaridamoliyaviy intizomni mustahkamlash kabi qator vazifalar amalga oshirilmoqda. Undan tashqari iste’molchilarni tabiiy gazdan foydalanishda xavfsizlik choralari ta’minlash maqsadida 2018 yil 12 yanvarda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining

“Tabiiy gazdan foydalanish qoidalari to‘g‘risida”gi 202-son qarori imzolanadi va unda:

- Avariya holatlarida yoki magistral va taqsimlash gaz quvurlarining texnologik ish rejimi buzilganda, iste‘molchilarga gaz yetkazib berishni qisman chegaralash jadvallari asosida ta‘minlash

- Iste‘molchilarning tabiiy gazga bo‘lgan yillik ehtiyojini aniqlash va shu asosda iste‘molchilar va ta‘minotchilar o‘rtasida o‘zaro shartnomalar tuzish va shu asosda gaz bilan ta‘mishlash choralari ko‘rish.

- Yangi qurilgan obyektlarni va aholi punktlarini gaz tarmog‘iga ulanish tartib-qoidalari

- Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi, ijtimoiy va strategik ahamiyatga ega iste‘molchilarni tartiblari va ularni kelgusida uzluksiz, betalofat va tejamkorlik bilan tabiiy gazdan oqilona foydalanish qoidalari asosida tabiiy gazni yetkazib berishda shartnomalar tuzish va shartlarini qonuniy bajarilishini ta‘minlash borasida ko‘rsatmalar va talablar ishlab chiqildi.

Lekin shunga qaramasdan aholi va tadbirkorlik subyektlarini tabiiy gaz bilan ta‘minlashda qator kamchiliklarining mavjudligi saqlanib qolayotganligi, tabiiy gaz yetkazib berish shartnomalarini tuzishda gaz ta‘minoti korxonalarini tomonidan tabiiy gazni transport qilish va yetkazib berishning haqiqatda mavjud imkoniyatlarini inobatga olayotganligi, bundan tashqari iste‘molchilarni giz bilan ta‘minlash borasidagi kamchiliklar va muammolarni aniqlashda va muammolarni aniqlashda qonun va qonun osti hujjatlari talablarini yetarli darajada bajarillayotganligi natijasida iste‘molchilar tomonidan haqli e‘tirozlarga sabab bo‘lib qolmoqda.

O‘rganishlar va olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, iste‘molchilarni tabiiy gaz bilan uzluksiz, betalofat, tejamkor va oqilona foydalanishi uchun ta‘minlashda quyidagilarni taklif qilamiz.

Gaz ta‘minoti tashkilotlari tomonidan:

- Gaz yetkazib beruvchi quvurlarning o‘tkazuvchanligi va gaz transport qiluvchi tashkilotlarining imkoniyatini inobatga olgan holda iste‘molchilar bilan ta‘minlash

- Tabiiy gazning iste‘moli ko‘p bo‘lgan ko‘z-qush oylarida aholi xonadonlarini uzluksiz tabiiy gaz bilan ta‘minlash maqsadida ulgurji iste‘molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish va kelishilgan holda tasdiqlash.

- Gaz quvurlari va uning inshootlarini barqaror ishlashini ta‘minlanishi uchun shtat jadvali asosida malakali mutaxassislar bilan ta‘minlash va ularning mehnat faoliyatini unumdorligini oshirish choralari ko‘rish.

- Iste‘molchilarni to‘liq xatlovdan o‘tkazish tufayli navbatdagi yil uchun belgilangan me‘yorlardagi gaz hajmini yetkazib berishga gaz transport tashkilotlari bilan shartnomalar tuzish

- Iste'molchilarning ichki gaz jixozlarini davlat standartlarigai mos kelishini ta'minlash

- Gaz ta'minoti tizimida o'rnatilgan inshootlar va ichki gaz jixozlarida belgilangan jadvallar va tartib – qoidalar asosida profilaktik ko'riklar va ta'mirlash ishlarini olib borishni ta'minlash.

- Iste'molchilar tomonidan sarflanayotgan gazni hisob kitobini to'g'ri olib borish va to'lov intizomini mustahkamlash maqsadida iste'molchilarga to'liq onlayn imkoniyatga ega bo'lgan “Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish”.

Iste'molchilarni uzluksiz va betalofat gaz bilan ta'minlashda iste'molchilar tomonidan gazdan oqilona va tejamkor foydalanishda isitish pechlari, isitish qozonlari va suv isitish uskunalari o'rnatilgan gaz yondirgichlar katta rol uynaydi. Tadqiqotchilar natijasiga ko'ra: qish mavsumida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan yuqori bo'ladi, shunday paytlarda gazdan xavfsiz, oqilona va tejamkor foydalanish iste'molchilarimiz zimmasiga qo'yilgan asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda Respublikamizda jami 3.546.148 xonadon tabiiy gaz bilan gazlashtirilgan bo'lib shundan 2 756321 xonadon xususiy sektor va yerdagi bir qavatli hovli uy joylardan iboratdir va 789827 ta gazlashgan xonadonlar ko'p qavatli uy-joylarni tashkil etadi.

Respublikamizda ekspluatasiya qilinib kelinayotgan o'rta va past bosimli gaz quvurlarining qariyb 30-40 foizi o'zining ekspluatasiya muddatini o'tash arafasida bo'lib ma'nan eskirganligi munosabati bilan kerakli bosimda gaz berish imkoniyati kam bo'lib gaz quvurining oxirgi manzillariga gaz yetkazib berish muammolari paydo bo'lib iste'molchilarning e'tirozlarini keltirib chiqarmoqda, hamda ushbu gaz tarmoqlari va uning inshootlaridan tabiiy gazni yo'qitishlar me'yordan oshib ketishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda “Iste'molchilarni uzluksiz, betalofat, tejamkor va oqilona” gazdan foydalanishini ta'minlash uchun quyidagi takliflarni bajarilishi maqsadga muvofiqdir.

Gaz ta'minoti tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarni texnik, huquqiy va moliyaviy bilimlarini oshirish borasida malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Yakuniy xulosa qilib shuni takidlash mumkinki tizimda tub o'zgarishlarni amalga oshirish, shuningdek tizimni rivojlantirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, malakali mutaxassislarni tizimga jalb qilish, mavjud mutaxassislarni malakasini va ma'suliyatini oshirish, belgilangan tartibda iste'molchilarga gazni avtomatik ravishda nazorat qilish va hisobni yuritish gaz hisoblagich priborlarini o'rnatish natijasida gaz ta'minoti tizimida xizmatlar ko'rsatish sifati hamda shu bilan birga aholi turmush darajasi va yashash sharoitini yanada yaxshilanish ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.09.2020 yildagi “Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyixasini amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ – 4890-son qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.06.2020 yildagi “Tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish tadbirlar to‘g‘risida”gi PF – 6010-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 12 yanvar 2018 yildagi “Tabiiy gazdan foydalanish qoidalari” ni tasdiqlash haqidagi 22-son qarori.
4. “Правила безопасности газового хозяйства” утвержденным Госгортехнадзором России 26.12.1990 г.
5. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turopov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers. *European Scholar Journal*, 3(2), 19-22.
6. Dusyarovich, U. M., & Xaydarovich, F. Z. (2023). Yuqori samaradorlikka ega siklonlarning gidravlik qarshiligini aniqlash. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(3), 55-60.